

ANNÉE
UNIVERSITAIRE

2021-2022

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

MÉMOIRE

Présenté pour l'obtention du diplôme de Master de Génétique et
Amélioration des Bioressources de l'Université NANGUI ABROGOUA

Option : Génétique animale

THÈME

DÉTECTION DE MUTATIONS DU GÈNE KRAS PAR L'ANALYSE DES COURBES DE FUSION À HAUTE RÉOLUTION (HRM OU HRMA) DANS LE CAS DU CANCER COLORECTAL (CCR) EN CÔTE D'IVOIRE

Présenté par : **FAKAYODE Michael Karington**

Soutenu publiquement le : 24/08/2022

Président	M. SIÉ Raoul Sylvère	Professeur Titulaire	UNA
Directrice	Mme ADÉPO-GOURÈNE Abouo Béatrice	Professeur Titulaire	UNA
Directrice	Mme GBONON-M'BENGUE Valérie	Maître de Recherches	IPCI
Examineur	M. KOFFI Kouamé Guillaume	Maître de Conférences	UNA

RÉSUMÉ

Dans le monde, le gène KRAS est le gène le plus souvent sujet à des mutations dans le cas du cancer colorectal (CCR). La détection de ses mutations permet de lutter efficacement contre ce cancer en administrant un traitement qui tient compte du profil génétique des patients et du stade de la tumeur. Dans cette étude, des tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE), provenant de patients diagnostiqués pour un CCR, ont été collectés auprès du Laboratoire Central au Plateau. Ces tissus ont été utilisés pour évaluer la capacité de la méthode d'analyse des courbes de fusion (HRM) à détecter des mutations dans l'exon 2 du gène KRAS. Pour se faire, 34 échantillons ont été déparaffinés au toluène suivi de l'extraction et du dosage de l'ADN total de ces échantillons. Quatre (4) d'entre eux ont été choisis au hasard et utilisés pour la mise au point de la technique. Ces quatre échantillons ont été amplifiés par la méthode de PCR-HRM, puis les produits de PCR ont été analysés par séquençage de Sanger. Le dosage de l'ADN total des échantillons a révélé une bonne concentration des extraits (en moyenne $89,9 \pm 66,3$ ng/ μ l) et une bonne pureté en moyenne. La PCR-HRM a pu détecter tous les échantillons qui avaient une mutation de l'exon 2 du gène KRAS. Cela fait d'elle une technique fiable, efficace et sensible à la détection de mutations KRAS.

Mots clés : HRM, Cancer colorectal, KRAS, tissus FFPE.

ABSTRACT

Worldwide, KRAS is the most commonly mutated gene in colorectal cancer (CRC). Detection of KRAS mutations allows for effective treatment of CRC by taking into account the genetic profile of the patient and the stage of the tumor. In this study, formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues from patients diagnosed with CRC were collected from the Central Laboratory at Le Plateau. These tissues were used to evaluate the ability of the fusion curve analysis method (HRMA) to detect mutations in exon 2 of the KRAS gene. Thirty-four (34) samples were unwaxed with toluene followed by extraction and assay of total DNA from these samples. Four (4) of them were randomly selected and used for technique development and were amplified by PCR-HRM method, then the PCR products were analyzed by Sanger sequencing. Total DNA assay of the samples showed good concentration of the extracts (on average 89.9 ± 66.3 ng/ μ l) and good purity on average. HRM-PCR was able to detect all samples that had a mutation in exon 2 of the KRAS gene. This makes it a reliable, efficient and sensitive technique for the detection of KRAS mutations.

Keywords: KRAS, colorectal cancer, FFPE tissues, HRM, Côte d'Ivoire.

DÉDICACE

Je dédie ce travail à mon père **FAKAYODE Alabi Wabi** et à ma mère **LIKABET Yabah Julienne Roméo** pour la confiance, l'amour et le soutien dont ils ont fait preuve à mon égard pendant les moments difficiles. Ceci est le début d'une grande moisson après toutes ces années d'attente et de confusion. Que cet humble travail soit pour vous une fierté.

À mes frères et sœurs et à toute la grande famille **FAKAYODE** qui me soutient depuis toujours dans les études.

À Mlle **ANOHI Soumanhin-bla Doris Aurélia** pour ses conseils et ses prières qui m'ont aidés à ne jamais baisser les bras.

REMERCIEMENTS

Je voudrais dire un grand merci à l'Université NANGUI ABROGOUA (UNA) précisément au Professeur **TANO Yao**, Président de ladite université et au Professeur **TIHO Seydou**, Doyen de l'UFR Sciences de la Nature, pour les formations de qualités dont j'ai bénéficié. Merci à tous les enseignants des filières Production Animale (PA) et Génétique et Amélioration des Bioressources (GAB) pour leur rigueur et les conseils qui m'ont permis de donner le meilleur de moi. Je remercie également l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) et précisément sa Directrice Professeur **DOSSO Mireille** de m'avoir permis de réaliser mon stage au sein de cette institution. Merci également aux équipes des plateformes de Génétique Moléculaire et de Biologie Moléculaire de m'avoir ouvert leurs portes pour les travaux et de m'avoir permis d'acquérir plus de connaissances et de pratiques au sein de leurs locaux durant mon stage. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) qui a permis la réalisation de ce projet en le finançant.

Je tiens à remercier de façon particulière :

- Mme **ADEPO-GOURÈNE Abouo Béatrice**, Professeur Titulaire à l'Université NANGUI ABROGOUA et Directeur de ce mémoire, pour avoir accepté de m'encadrer, de me conseiller et pour m'avoir consacré du temps pour la conception de ce document. Merci pour votre rigueur et pour votre gentillesse que vous m'avez accordée tout au long de ce parcours universitaire.
- Mme **GBONON M'BENGUE Valérie**, Maître de recherches à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, responsable de la plateforme de Génétique Moléculaire et Co-Directeur du présent mémoire, pour avoir encadré ce travail et pour m'avoir ouvert les portes de votre laboratoire. Merci de m'avoir donné cette opportunité d'apprendre davantage auprès de vous et de votre équipe et d'avoir contribué à la réalisation de ce mémoire.
- Je remercie les membres du jury d'évaluation, Professeur **SIÉ Raoul Sylvère**, Professeur **ADEPO-GOURÈNE Abouo Béatrice**, Dr **GBONON-M'BENGUE Valérie** et Dr **KOFFI Kouamé Guillaume** pour leurs remarques et critiques constructives qui seront d'un apport considérable dans la qualité de ce travail.
- Mme **COULIBALY Tata Gniré Safiatou**, Attachée de recherche à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, pour avoir supervisé mes travaux. Merci pour votre disponibilité, vos conseils, vos critiques et pour votre assiduité. Votre aide m'a permis d'ajouter rigueur et persévérance parmi mes atouts.

J'adresse mes sincères remerciements au Professeur **KAKOU Solange**, responsable de la plateforme de Biologie Moléculaire et à tous les docteurs, précisément M. **COULIBALY N'golo**, M. **AKO Aristide Bérenger**, Mme **OUATTARA Tionropia Sita Coulibaly**, Mme **KANGA Aniéla** et Mme **DIPLO Flore Bernadette** qui m'ont consacré beaucoup de leurs temps afin de me doter de toutes les armes nécessaires pour réussir mes manipulations et la rédaction de ce mémoire.

Je souhaite aussi remercier M. **KONE Siaka**, M. **GNAHORE Djéda Franck M. N'GUESSAN Kouamé Sainzai Éloge** et Mlle **OUATTARA Yakoura Karidja**, pour l'encouragement, les conseils et surtout les critiques qui m'ont aidé tout au long de mon travail.

Je termine par dire un grand merci à toutes ces personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, à la mise en forme de ce mémoire.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ.....	i
ABSTRACT	ii
DÉDICACE.....	iii
REMERCIEMENTS	iv
LISTE DES FIGURES	viii
LISTE DES TABLEAUX.....	ix
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	x
INTRODUCTION.....	1
1. GÉNÉRALITÉS.....	3
1.1. Gène KRAS.....	4
1.1.1. Définition	4
1.1.2. Mutations du gène KRAS	4
1.2. Récepteur EGFR	5
1.3. Thérapie ciblée anti-EGFR.....	6
1.4. Séquençage de l'ADN.....	7
1.4.1. Historique	7
1.4.2. Principe du séquençage	8
1.4.3. Rôle du séquençage dans les études sur CCR	9
1.5. Analyse des courbes de fusion à haute résolution.....	9
1.5.1. Principe de la HRM.....	10
1.5.2. Éléments de la HRM	10
1.5.2.1. Fluorochromes intercalant	10
1.5.2.2. Appareils	11
1.5.2.3. Logiciels.....	12
1.5.3. Application	12
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES	13

2.1.	MATÉRIEL.....	14
2.1.1.	Zone d'étude.....	14
2.1.2.	Matériel biologique	14
2.1.3.	Matériel de laboratoire	14
2.2.	MÉTHODES	16
2.2.1.	Collecte des échantillons et saisies des données	16
2.2.2.	Préparation des échantillons.....	16
2.2.3.	Déparaffinage au toluène	16
2.2.4.	Extraction de l'ADN total	17
2.2.5.	Dosage de l'ADN total.....	18
2.2.6.	PCR-HRM.....	18
2.2.7.	Analyse des courbes de fusion	22
2.2.8.	Purification des produits de la PCR	23
2.2.9.	Séquençage de Sanger.....	24
3.	RÉSULTATS ET DISCUSSION	25
3.1.	Résultats	26
3.1.1.	Analyse de la base de données	26
3.1.1.1.	Âge.....	26
3.1.1.2.	Sexe.....	27
3.1.1.3.	Stade TNM.....	28
3.1.2.	Dosage de l'ADN total.....	28
3.1.3.	Résultats de la PCR-HRM.....	30
3.1.4.	Résultats du séquençage de Sanger.....	32
3.2.	Discussion	34
	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	37
	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	38

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : mécanisme d'action du gène KRAS	5
Figure 2 : activation du récepteur de l'EGFR et des voies de signalisation intracellulaire en aval	6
Figure 3 : impact de la mutation KRAS contre les thérapies anti-EGFR.....	7
Figure 4 : séquenceur de type ILLUMINA NextSeq 550 de la Plateforme de Génétique Moléculaire de l'IPCI.....	8
Figure 5 : séquençage de l'ADN à l'aide d'électrophorèse capillaire en gel	9
Figure 6 : PCR quantitative à l'aide de SYBR ®Green ou EvaGreen	11
Figure 7 : appareils de PCR en temps réel.	11
Figure 8 : matériel biologique utilisé.	14
Figure 9 : appareils de laboratoire	15
Figure 10 : dilacération d'un tissu déparaffiné.....	17
Figure 11 : Quatre tubes contenant du tissu digéré après la phase de lyse.....	18
Figure 12 : les étapes de la PCR en temps réel.....	19
Figure 13 : kit de purification.....	23
Figure 14 : nombre de dossiers reçus selon les classes d'âge.....	27
Figure 15 : répartition du nombre de dossiers reçus selon le sexe	27
Figure 16 : répartition du nombre de dossiers reçus selon le stade TNM.....	28
Figure 17 : courbes d'amplification	30
Figure 18 : pics de fusion	31
Figure 19 : courbes de fusion à haute résolution.....	31
Figure 20 : différence des courbes de fusion à haute résolution	32
Figure 21 : comparaison des courbes de fusion obtenues par la méthode HRMA et des chromatogrammes obtenus par le séquençage de Sanger	33
Figure 22 : comparaison de la courbe de fusion obtenue par la méthode HRMA et du chromatogramme obtenu par le séquençage de Sanger de l'exon 2 de l'échantillon EC2	33

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : caractéristiques des amorces KRAS 1 et KRAS 2.....	20
Tableau 2 : composants des mix réactionnels 1 et 2.....	21
Tableau 3 : programme d'amplification et de fusion.....	22
Tableau 4 : programme de la deuxième amplification destinée au séquençage.....	24
Tableau 5 : données des dossiers collectés	26
Tableau 6 : dosage de l'ADN total des 34 échantillons collectés.....	28
Tableau 7 : dilution des échantillons utilisés pour la PCR-HRM et pour le séquençage.....	29

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ADN : Acide DésoxyriboNucléique

AKT : sérine/thréonine kinase

CCR : *Colorectal Cancer* ou Cancer Colorectal

ddNTP : didésoxyribonucléotidetriphosphate

dNTP : désoxyribonucléotidetriphosphate

EGFR: *Epidermal Growth Factor Receptor* ou Récepteur de Facteur de Croissance Épidermique

FFPE: *Formalin Fixed Paraffin Embedded tissues* ou Tissus Fixés au Formol et Inclus en Paraffine

GDP: Guanosine Diphosphate

GTP: Guanosine Triphosphate

HRM ou **HRMA**: *High Resolution Melt* ou Fusion à Haute Résolution

IPCI : Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

KRAS: *Kirsten Rat Sarcoma virus* ou virus du Sarcome du Rat Kirsten

NGS: *Next generation sequencing* ou Séquençage de Nouvelle Génération

MAPK: *Mitogen-Activated Protein Kinases* ou Protéines Kinases Activées par un Mitogène

NRAS: *Neuroblastoma Rat Sarcoma virus* ou virus du Neuroblastome du Rat

NSCLC: *Non-Small-Cell Lung Cancer* ou Cancer Bronchique Non à Petites Cellules

PCR : *Polymerase Chain Reaction* ou Réaction de Polymérisation en Chaîne

PFBM : Plateforme de Biologie Moléculaire

PFGM : Plateforme de Génétique Moléculaire

PI3K : Phosphatidyl-Inositol-3-Kinase

RAS : *Rat Sarcoma virus* ou virus du Sarcome du Rat

rpm : *Run Per Minute* ou Tour Par Minute

SNP : *Single Nucleotide Polymorphism* ou Polymorphisme Nucléotidique Simple

TIGR: *The Institute for Genomic Research*

TNM: *Tumor Node Metastasis*

UV: rayons Ultraviolets

INTRODUCTION

Le cancer colorectal (CCR) est une maladie qui affecte les cellules de la paroi interne du côlon et du rectum (INCa, 2020). Avec plus de 2 millions de cas détectés et près d'un million de décès en 2020, il s'agit du troisième cancer le plus répandu dans le monde (Sung *et al.*, 2021). Il touche plus d'hommes que de femmes et les personnes touchées sont le plus souvent âgées de plus de 60 ans (Arnold *et al.*, 2017 ; Belhamidi *et al.*, 2018). Selon le registre du cancer d'Abidjan de 2020, il est classé au troisième rang des cancers les plus fréquents chez les hommes et les femmes (GLOBOCAN, 2020). Le CCR est caractérisé par plusieurs mutations génétiques entraînant une multiplication anarchique des cellules de la paroi interne du côlon et du rectum (Ewing *et al.*, 2014). Ces mutations peuvent avoir plusieurs origines à savoir des origines environnementales et génétiques (Vasen *et al.*, 2010). Les mutations qui sont impliquées dans le développement du CCR peuvent être situées au niveau de différents gènes. Toutefois, le gène le plus fréquemment muté est le gène KRAS (*Kirsten Rat Sarcoma virus*) qui est impliqué dans 50 % des cas de CCR (Denis et Lacorte, 2017). Ces gènes ont pu être découverts grâce aux nouvelles techniques de biologie moléculaire et à toutes les connaissances acquises sur la genèse des cancers du côlon et du rectum (Lei et Tao, 2020 ; Svrcek *et al.*, 2011). Ces avancées scientifiques ont également permis d'étudier le fonctionnement et le rôle de ces différents gènes. Les études effectuées ont permis d'élaborer des stratégies de lutte contre le CCR. C'est ainsi qu'il a été démontré que les patients porteurs de mutations du gène KRAS présentent une résistance aux thérapies anti-EGFR dans le cas du CCR métastatique (Denis et Lacorte, 2017 ; Dienstmann et Tabernero, 2016). Pour un traitement efficace, la détermination du profil génétique de la tumeur du patient est donc cruciale. Le profil génétique d'une tumeur peut être déterminé en utilisant la méthode de référence connue sous le nom de séquençage. Toutefois, en raison de son coût élevé, la détermination du profil génétique d'une personne représente un véritable défi pour les pays en développement tels que la Côte d'Ivoire (Do *et al.*, 2008 ; Lambert, 2012). Il est donc important de mettre en place une autre méthode de biologie moléculaire qui permettra de résoudre ce problème. La méthode d'analyse des courbes de fusion à haute résolution (HRM) pourrait répondre à cette attente.

L'objectif principal de ce travail est donc de mettre en place la méthode d'analyse des courbes de fusion à haute résolution (HRM) comme méthode de détection des mutations de l'exon 2 du gène KRAS.

De façon spécifique, il s'agira de :

- créer une base de données
- doser l'ADN total
- déterminer le profil génétique de l'exon 2 du gène KRAS par PCR-HRM

Ce mémoire est subdivisé en trois parties. La première partie concerne les généralités sur le gène KRAS, le récepteur EGFR, la thérapie ciblée anti-EGFR, le séquençage et l'analyse des courbes de fusion à haute résolution (HRM ou HRMA). La deuxième partie présente le matériel utilisé et les méthodologies d'étude. La troisième partie est consacrée aux résultats obtenus et à leur discussion.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Gène KRAS

1.1.1. Définition

Le gène KRAS (*Kirsten Rat Sarcoma virus*) appartient à la famille des gènes RAS (*Rat Sarcoma virus*). Il est situé sur le chromosome 12 humain et code pour une protéine de liaison au GTP (Guanosine Triphosphate) appelée protéine KRAS. Cette protéine appartient à la grande famille des GTPase et participe à la transmission des signaux provenant de l'extérieur de la cellule vers le noyau (Cox et Der, 2010 ; Pylayeva-Gupta *et al.*, 2011). La protéine KRAS joue un rôle d'interrupteur au sein des voies de signalisation. Cela permet une variation entre un état actif lorsqu'elle est liée au GTP et un état inactif lorsqu'elle est liée au GDP (Guanosine Diphosphate) (Bouras *et al.*, 2019 ; Janakiraman *et al.*, 2010). Cette fonction fait d'elle, un élément essentiel au bon fonctionnement des cellules, notamment dans le contrôle de la division, dans la survie cellulaire, etc (Lièvre et Laurent-Puig, 2010 ; Pylayeva-Gupta *et al.*, 2011). Cependant, la mutation du gène KRAS peut engendrer une hyper activité de la protéine KRAS, bouleversant ainsi l'équilibre intracellulaire.

1.1.2. Mutations du gène KRAS

Les mutations du gène KRAS sont impliquées dans différents types de cancers humains (CCR, NSCLC, cancer de la prostate, etc.). Dans le cas du CCR, le gène KRAS muté produit de manière continue la protéine KRAS (Figure 1). Cette surexpression du gène KRAS entraîne une affinité anormale de la protéine KRAS pour le GTP. Elle est aussi responsable d'une activation permanente des voies de signalisation en aval (Denis et Lacorte, 2017 ; Downward, 2003 ; Lito *et al.*, 2016 ; Patricelli *et al.*, 2016 ; Pylayeva-Gupta *et al.*, 2011). Toutes ces réactions qui interviennent lors de la mutation de KRAS confèrent une résistance aux thérapies anti-EGFR (Denis et Lacorte, 2017) empêchant l'activation de l'EGFR (*Epidermal Growth Factor Receptor*) comme l'illustre la figure 3.

Figure 1 : mécanisme d'action du gène KRAS. (A) cellule saine présentant le gène KRAS de type sauvage (B) Cellule tumorale présentant une mutation G12C du gène KRAS (amgenoncology.com).

1.2. Récepteur EGFR

L'EGFR (*Epidermal Growth Factor Receptor*) est un récepteur transmembranaire de 170 000 kDa composé d'un domaine extracellulaire. Ce domaine contient plusieurs ligands qui permettent à l'EGFR de jouer un rôle essentiel dans les conditions physiologiques aussi bien normales que cancéreuses (Denis et Lacorte, 2017 ; Mitsudomi et Yatabe, 2010 ; Saltz *et al.*, 2004). L'EGFR est un monomère lorsqu'il est inactif. Son activation se fait lorsque deux monomères s'additionnent grâce à un ligand. Cette activation se traduit par une cascade de phosphorylations au niveau des voies de signalisation intracellulaires comme le montre la figure 2. Ces voies connectées, comprennent les voies RAS/MAPK et PI3K/AKT (Ciardiello et Tortora, 2001 ; Denis et Lacorte, 2017). Dans les tissus normaux, l'EGFR est exprimé dans les cellules d'origine mésodermique et ectodermique. Il est surexprimé dans de nombreuses tumeurs solides. Cette surexpression offre des avantages de survie aux cellules néoplasiques (Yarden et Sliwkowski, 2001). Des thérapies anti-EGFR ont été développées pour cibler spécifiquement les cascades oncogéniques dans le traitement du CCR métastatique (Lamy *et al.*, 2011).

Figure 2 : activation du récepteur de l'EGFR et des voies de signalisation intracellulaire en aval (Lièvre et Laurent-Puig, 2010).

1.3. Thérapie ciblée anti-EGFR

Les anti-EGFR sont des médicaments (cétuximab, panitumumab, irinotécan, etc.) contenant des anticorps monoclonaux. Ils sont dirigés contre l'EGFR dans le but d'inhiber sa voie de signalisation (Cunningham *et al.*, 2004 ; INESSS et GEOQ, 2016 ; Saltz *et al.*, 2004). Ils peuvent être utilisés seuls ou en association avec une chimiothérapie régulière pour traiter le CCR métastatique (Denis et Lacorte, 2017 ; Dienstmann et Tabernero, 2016). Cependant, ces médicaments sont inefficaces chez les patients ayant une mutation du gène KRAS comme le montre la figure 3 (Angulo *et al.*, 2010 ; INESSS et GEOQ, 2016 ; Wong *et al.*, 2014). La détection de mutation KRAS est devenue une étape indispensable dans la prise en charge des patients atteints de CCR. Depuis juillet 2008, la détection de mutation KRAS est devenue obligatoire en Europe afin d'orienter le traitement des CCR métastatiques (Lamy *et al.*, 2011). Au Canada, les analyses complètes des exons 2 à 4 des gènes KRAS et NRAS (*Neuroblastoma Rat Sarcoma virus*) sont recommandées (Van Cutsem *et al.*, 2014). Pour arriver à connaître le profil génétique des patients, il faut adopter une méthode de détection de mutation et le séquençage est le plus utilisé dans le monde.

Figure 3 : impact de la mutation KRAS contre les thérapies anti-EGFR (cancercommons.org).

1.4. Séquençage de l'ADN

1.4.1. Historique

Le séquençage de l'ADN consiste à déterminer l'ordre de succession des nucléotides d'un fragment d'ADN (Lamoril *et al.*, 2008). La première séquence connue d'un être vivant (bactériophage phiX174) a été mise en évidence en 1977 au Royaume-Uni (Men *et al.*, 2008 ; Sanger *et al.*, 1977). Cette technique a vite pris de l'ampleur avec le séquençage de plusieurs génomes bactériens de la taille d'une mégabase au début des années 1990 par The Institute for Genomic Research (TIGR). De nos jours, le séquençage reste la méthode la plus employée dans le monde. Elle a radicalement changé le visage de la biologie moderne, fournissant des outils précis pour la caractérisation des systèmes biologiques (Fredlake *et al.*, 2006, 2008 ; Men *et al.*, 2008). Avec l'avancée de la technologie, les nouvelles techniques de séquençage telles que le NGS (*Next generation sequencing*) demeurent assez coûteuses pour les pays ayant peu de moyens.

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) possède un séquenceur à haut débit (ILLUMINA) qui a permis de séquencer pour la première fois en Côte d'Ivoire, le virus responsable de la Covid-19. Néanmoins, l'entretien et les réactifs de ce séquenceur nécessitent beaucoup de moyens ce qui alourdi le prix pour les tests de séquençage (Figure 4).

Figure 4 : séquenceur de type ILLUMINA NextSeq 550 de la Plateforme de Génétique Moléculaire de l'IPCI.

1.4.2. Principe du séquençage

Après la dénaturation de l'ADN, chaque brin de l'ADN s'hybride à une amorce spécifique. Une ADN polymérase (Taq polymérase) effectue alors la synthèse du brin complémentaire à partir de cette amorce. La synthèse se fait de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3' en ajoutant les désoxyribonucléotides triphosphates (dNTP) complémentaires. Cette étape est suivie de l'incorporation aléatoire d'un didésoxyribonucléotide triphosphate (ddNTP) à la place d'un dNTP ce qui, arrête l'élongation du brin complémentaire. Cet arrêt est dû au fait que le ddNTP possède à la place du groupement hydroxyle (3' — OH) un hydrogène. La réaction de polymérisation entraîne la synthèse de séquences d'ADN de différentes tailles qui pourront être séparées par la suite par électrophorèse sur gel. Dans la technique classique, l'on utilisait 4 tubes avec 4 mélanges réactionnels différents. En plus des tampons, des amorces, de l'ADN polymérase, des dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), chaque tube contenait un ddNTP différent. Tandis que dans la technique actuelle, l'on utilise un seul tube. Ce tube contient en plus de tous les éléments du mélange réactionnel cité plus haut, les 4 ddNTP (ddATP, ddGTP,

ddCTP et ddTTP) qui sont marqués chacun à l'aide de fluorochrome de différentes couleurs. Ces fluorochromes émettent des signaux lumineux qui sont recueillis et analysés par un logiciel spécifique. Le résultat de l'analyse peut être lu, par exemple, sous forme d'un électrophorégramme (Lamoril *et al.*, 2008 ; Men *et al.*, 2008) (Figure 5).

Figure 5 : séquençage de l'ADN à l'aide d'électrophorèse capillaire en gel (parlonssciences.ca).

1.4.3. Rôle du séquençage dans les études sur CCR

Le séquençage est la principale méthode de détection de mutation dans les cas du cancer colorectal dans le monde (Angulo *et al.*, 2010). Cette méthode est parfois combinée à d'autres méthodes de détection de mutation (telle que la HRM) dans le but de les comparer ou de confirmer les résultats obtenus.

1.5. Analyse des courbes de fusion à haute résolution

L'analyse des courbes de fusion à haute résolution (HRM) est une méthode de biologie moléculaire introduite en 2002 qui intervient juste après la PCR. Elle a la capacité de mettre en évidence des différences génétiques au sein de l'ADN grâce à des comparaisons de courbe de fusion (Li *et al.*, 2011 ; Reed *et al.*, 2007). Cette méthode, en plus de son faible coût, est rapide, efficace et très sensible. Ces atouts ont permis son utilisation dans de nombreuses applications. Son application dans les laboratoires a été également facilitée (Osman *et al.*,

2016 ; Provaznikova *et al.*, 2008 ; Vossen *et al.*, 2009 ; C. T. Wittwer *et al.*, 2003 ; C. T. Wittwer, 2009). La HRM est la seule méthode de numérisation qui ne nécessite pas d'étape de traitement physique ou de séparation. Aussi, les échantillons peuvent être fondus immédiatement après la PCR. Les différentes courbes de fusion obtenues permettent d'identifier les échantillons qui diffèrent du type sauvage (Erali et Wittwer, 2010). Cependant, la HRM ne fournit pas l'identité des mutations potentiellement détectées, un séquençage direct est nécessaire pour confirmer la mutation (Do *et al.*, 2008).

1.5.1. Principe de la HRM

Le gène d'intérêt est tout d'abord amplifié par PCR en ajoutant un fluorochrome intercalant qui émet une fluorescence vive lorsqu'il est lié à l'ADN double brin. Au début de l'analyse HRM, la fluorescence est élevée à cause du nombre important des produits de la PCR. Une augmentation progressive de la température par la suite entraîne la dénaturation de l'ADN double brin en ADN simple brins. Ceci a pour conséquence la libération des fluorochromes intercalant d'où la perte de fluorescence. Cette diminution de fluorescence commence lentement, mais devient forte lorsque l'ADN double brin est complètement dénaturé. L'appareil à HRM capture la diminution des signaux fluorescents émis lorsque les liaisons hydrogène sont rompues pendant la fusion et une courbe de fusion est générée pour chaque échantillon. Il détecte des mutations en comparant les courbes de fusion obtenues des différents échantillons à celle de l'échantillon ne contenant pas de mutation (courbe de référence). Cette discrimination a lieu grâce à la forte liaison qui existe entre G et C (3 liaisons hydrogène) par rapport à celle qui existe entre A et T (2 liaisons hydrogène). Les régions riches en AT auront tendance à fondre à des températures plus basses que celles riches en GC. Ceci entraîne une différence de courbe entre les échantillons qui ont l'une de leurs bases changées et l'échantillon de type sauvage (Chomarat et Breysse, 2011 ; Erali et Wittwer, 2010 ; McGlaufflin *et al.*, 2010 ; Qiagen, 2009).

1.5.2. Éléments de la HRM

1.5.2.1. Fluorochromes intercalant

Les fluorochromes intercalant utilisés pour la PCR-HRM sont des agents luminescents qui émettent une forte fluorescence lorsqu'ils se lient à l'ADN double brin. Lorsque l'ADN est à l'état simple brin, ils n'émettent aucune fluorescence (Figure 6). Les fluorochromes les plus récents (Syto 9, LC Green, EvaGreen...) n'inhibent pas la PCR à des concentrations élevées.

Ils satureront parfaitement les doubles brins contrairement aux fluorochromes traditionnels (exemple le SYBR Green I), lorsque qu'ils ont une concentration élevée inhibent la PCR (Appliedbiosystems, 2009 ; Chomarat et Breysse, 2011).

Figure 6 : PCR quantitative à l'aide de SYBR®Green ou EvaGreen (Maoret et Martins, 2017).

1.5.2.2. Appareils

Les appareils à HRM sont des thermocycleurs de PCR en temps réel. L'analyse de la courbe de fusion a été introduite en tant que partie intégrante de la PCR en temps réel avec le LightCycler® en 1997 (Wittwer *et al.*, 1997). À ce jour, il existe plusieurs thermocycleurs capables de réaliser une fusion de l'ADN : ABI 7500 de Applied Biosystems, RotorGene de Qiagen, LightScanner d'Idaho technology, LightCycler 480 de Roche Diagnostics, etc (Chomarat et Breysse, 2011). Le laboratoire de biologie moléculaire de l'IPCI possède le thermocycleur StepOne Plus de Applied Biosystems (Figure 7).

Figure 7 : appareils de PCR en temps réel. (A) Thermocycleur StepOne Plus, (B) écran d'un ordinateur et (C) unité centrale.

1.5.2.3. Logiciels

Les logiciels d'analyse de courbe de fusion sont conçus pour gérer les données générées lors de l'expérience HRM et permettent aussi de réduire le temps d'analyse. Certains logiciels utilisent de nouveaux algorithmes et des tracés d'affichage qui aident à discriminer les variantes d'ADN. Un bon logiciel de HRM doit fournir une vue des données brutes de fusion fluorescente, fournir un processus pour aligner ces données et faire la différence de courbe de fusion entre les échantillons (**Appliedbiosystems, 2009**). Il existe plusieurs logiciels qui sont utilisés : le logiciel TaqMan Genotyper Software pour des analyses de génotypage SNP (Polymorphisme Nucléotidique Simple), le logiciel Allele Typer Software pour la détermination des haplotypes, le logiciel High resolution melting analysis pour l'identification des variations dans les séquences d'acides nucléiques, etc.

1.5.3. Application

La HRM est très utilisée pour mettre en évidence des mutations et ses domaines d'application sont variés (**Chomarat et Breysse, 2011**). Les exemples d'applications sont les suivants : le génotypage de sonde non marquée (**Zhou *et al.*, 2005**), la détection de nouveaux SNP (**Liew *et al.*, 2004 ; Montgomery *et al.*, 2007**), l'analyse de méthylation de l'ADN (**Du *et al.*, 2012**), la détection de certaines mutations (par exemple, EGFR [**Fukui *et al.*, 2008 ; Takano *et al.*, 2007**]), KRAS [**Franklin *et al.*, 2010 ; Whitehall *et al.*, 2009**], MYH9 [**Provaznikova *et al.*, 2008**], etc.), le balayage des mutations chez l'homme en particulier dans le domaine de la recherche sur le cancer (par exemple [**Liew *et al.*, 2004**]), etc.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. MATÉRIEL

2.1.1. Zone d'étude

Cette étude a été réalisée au sein de la Plateforme de Génétique Moléculaire (PFGM) et de la Plateforme de Biologie Moléculaire (PFBM) de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) sise à Adiopodoumé. Il s'agissait d'une étude transversale rétrospective.

2.1.2. Matériel biologique

Le matériel biologique était constitué de 34 tissus qui ont été fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) entre 2019 et 2021. Il s'agissait précisément de 20 biopsies et 14 pièces opératoires qui ont été collectées auprès du laboratoire central au Plateau. La figure 8 présente un bloc de paraffine contenant une pièce opératoire et un autre bloc de paraffine contenant une biopsie.

Figure 8 : matériel biologique utilisé. (A) pièce opératoire fixée au formol et incluse en paraffine (B) biopsie fixée au formol et incluse en paraffine.

2.1.3. Matériel de laboratoire

Le matériel de laboratoire est constitué :

- une hotte chimique (Figure 9B) ;
- un téléphone portable (HUAWEI modèle POT-LX1) pour faire des photographies ;
- des scalpels pour découper les blocs de paraffine et dilacérer les tissus ;
- des micropipettes de volume 1000 μ l, 200 μ l, 100 μ l, 10 μ l et leurs cônes ;
- des tubes Eppendorf de 1,5 ml ;

- des portoirs pour les tubes et les micropipettes ;
- une centrifugeuse à tube de marque Eppendorf pour centrifuger les solutions (Figure 9A) ;
- un agitateur à vortex de marque Fisherbrand pour homogénéiser les solutions (Figure 9C) ;
- un thermobloque de marque Eppendorf pour incuber les solutions ;
- le toluène pour le déparaffinage des tissus ;
- le kit DNeasy Blood & Tissue Kit de Qiagen de juillet 2006 (ref: 69 506 et n° de lot : 160 023 264) pour extraire l'ADN total ;
- le kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System de Promega (REF : A9281 et pour numéro de lot, LOT : 0000110554) pour purifier les amplicons ;
- le Nanodrop One^C de Thermofisher pour mesurer la concentration et la pureté des extraits ;
- un thermocycleur StepOne Plus de Applied Biosystem pour amplifier l'exon 2 du gène KRAS ;
- un séquenceur pour le séquençage de l'exon 2 du gène KRAS.

Figure 9 : appareils de laboratoire. (A) centrifugeuse, (B) hotte chimique et (C) agitateur à vortex.

2.2. MÉTHODES

2.2.1. Collecte des échantillons et saisies des données

Les échantillons ont été collectés et conservés en paraffine auprès du laboratoire central au Plateau. Parmi les 34 échantillons reçus à la Plateforme de Génétique Moléculaire (PFGM), le laboratoire central a pu mettre à notre disposition les dossiers de 20 patients. Ces échantillons ont été collectés sur la base des conclusions de l'analyse anatomopathologique. Les paramètres qui ont été étudiés pour la création de la base de données comprenaient le sexe, l'âge, le stade TNM (*Tumor Node Metastasis*), l'état de la maladie, le côté et le type d'organe prélevé et le type de prélèvement. Cette base de données a été établie avec le logiciel Excel. Ce logiciel a aussi servi à réaliser des graphiques. Cette étude a été réalisée sur des patients originaires de la Côte d'Ivoire.

2.2.2. Préparation des échantillons

Les blocs de paraffines ont été classés en ordre en fonction de leurs numéros de fabrication. Ils ont été découpés par la suite en petites portions et transférés dans des tubes Eppendorf de 1,5 ml.

2.2.3. Déparaffinage au toluène

Pour toutes manipulations exercées dans les différentes plateformes de recherche de l'IPCI, une phase pré analytique et post analytique sont recommandées. Ces étapes consistent à maintenir propre l'espace de travail avant et après toute manipulation.

➤ Phase analytique

Mille-deux-cents microlitres (1200 μ l) de toluène ont été ajoutés dans chaque tube de 1,5 ml qui contenait déjà les coupes de paraffine **(a)**. Les tubes ont été centrifugés à 13 300 rpm (tour par minute) pendant 5 min et le surnageant a été éliminé à l'aide d'une pipette **(b)**. Mille microlitres (1000 μ l) d'éthanol (96 % - 100 %) ont été ajoutés et le tout a été incubé à température ambiante pendant 5 minutes **(c)**. Les tubes de 1,5 ml ont été centrifugés à 13 300 rpm pendant 5 min et le surnageant a été éliminé à l'aide d'une pipette **(d)**. Les étapes **c** et **d** ont été répétées **(e)**. Les échantillons ont été incubés à 37 °C jusqu'à l'élimination complète de la paraffine **(f)** (Figure 10A). Les échantillons séchés ont été dilacérés **(g)** (Figure 10B).

Figure 10 : dilacération d'un tissu déparaffiné. (A) tissu déparaffiné (B) tissu dilacéré.

2.2.4. Extraction de l'ADN total

L'ADN total des échantillons a été extrait à l'aide du kit DNeasy Blood & Tissue Kit de Qiagen de juillet 2006. Pour commencer, 180 μ l de tampon ATL ont été ajoutés dans chaque tube de 1,5 ml contenant un tissu dilacéré **(a)**. Vingt microlitres (20 μ l) de protéinase k ont été rajoutés aux tubes de 1,5 ml **(b)**. Le tout a été vortexé pendant 15 secondes et incubé à 56 °C durant toute la nuit **(c)**. Le jour suivant, les tubes ont été retirés de l'incubateur et vortexés pendant 15 secondes **(d)**. Deux-cents microlitres (200 μ l) de tampon AL ont été ajoutés puis le tout a été vortexé par la suite pendant 15 secondes **(e)** (Figure 12). Ensuite, 200 μ l d'éthanol (96-100 %) ont été ajoutés dans les tubes de 1,5 ml et le tout a été vortexé pendant 15 secondes **(f)**. Trente-quatre (34) tubes de collecte contenant chacun une colonne ont été préparés par la suite **(g)**. Le mélange des tubes de 1,5 ml (volume du mélange 600 μ l) a été transféré dans chaque colonne en fonction de l'annotation des tubes **(h)**. Le tout a été centrifugé à 8000 rpm pendant 1 minute **(i)**. Les tubes de collecte qui contenaient l'éluât ont été jetés et remplacés par des neufs **(j)**. Après cela, 500 μ l de tampon AW1 ont été ajoutés dans les colonnes et le tout a été centrifugé à 8000 rpm pendant 1 minute **(k)**. L'étape **j** a été répétée **(l)**. Cinq-cents microlitres (500 μ l) de tampon AW2 ont été ajoutés et le tout a été centrifugé à 14 000 rpm pendant 3 minutes **(m)**. Les tubes de collecte qui contenaient l'éluât ont été jetés et remplacés par des tubes Eppendorf de 1,5 ml (tubes finaux contenant les numéros des échantillons et la date) **(n)**. Enfin, 50 μ l de tampon d'éluion AE ont été ajoutés dans les colonnes **(o)**. Le tout a été incubé à température ambiante pendant 1 min et centrifugé à 14 000 rpm pendant 1 minute **(p)**. Les colonnes ont été jetées et l'ADN des différents échantillons a été conservé à -20 °C **(q)**.

Figure 11 : Quatre tubes contenant du tissu digéré après la phase de lyse.

2.2.5. Dosage de l'ADN total

Les mesures de la pureté et de la concentration des extraits ont été réalisées à l'aide du Nanodrop One C de Thermofisher selon le principe de la spectrophotométrie. Les rapports 260/280 et 260/230 permettent d'évaluer la contamination de protéines dans une solution d'acides nucléiques. Un ADN est considéré comme pur lorsque le rapport 260/280 est compris entre 1,8 et 2,0 ou lorsque le rapport 260/230 est compris entre 2,0 et 2,2 (**Bruhat, 2005 ; Dustou et Latapie, 2019 ; Glasel, 1995**).

Protocole

Un microlitre (1 μ l) de tampon AE a été utilisé pour faire le blanc. Un microlitre (1 μ l) de chaque échantillon a été utilisé par la suite pour le dosage de l'ADN. Les résultats se sont affichés directement sur le nanodrop.

2.2.6. PCR-HRM

➤ Principe

La PCR en temps réel est une technique de biologie moléculaire qui permet de multiplier l'ADN en grande quantité en peu de temps. Elle est basée sur la détection et la quantification de fluorochrome intercalant et elle se fait en trois grandes étapes (Figure 12).

- **Étape de dénaturation** : Cette étape consiste à séparer les deux brins de l'ADN à 95 °C ce qui rompt les liaisons hydrogène de l'ADN. L'ADN est sous la forme simple

brin. Pendant cette étape, le fluorochrome n'émet pas de fluorescence parce qu'il n'est pas lié à l'ADN ;

- **Étape d'hybridation :** Cette étape permet aux amorces (sens et anti-sens) de s'hybrider à l'ADN simple brin. L'hybridation des amorces se fait à une température comprise entre 55 °C et 68 °C en moyenne. Pendant l'hybridation, une faible émission de fluorescence est détectée. Cette fluorescence est détectée parce que quelques fluorochrome se lient à l'ADN ;
- **Étape d'élongation :** Elle consiste à synthétiser le brin complémentaire de l'ADN simple brin grâce à une enzyme appelée Taq polymérase. La Taq polymérase utilise les nucléotides présents dans le milieu pour former le second brin de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Cette étape se fait à une température de 72°C. La fluorescence devient de plus en plus forte en raison de l'augmentation progressive d'amplicons (Fraga *et al.*, 2008 ; Poitras et Houde, 2002). À la fin de la réaction de PCR, les produits de PCR sont soumis à une lente montée de température, de l'ordre de 0,1 °C par seconde afin d'aboutir à une dénaturation totale des produits de PCR. Cette phase constitue l'étape clé de la méthode HRM.

Figure 12 : les étapes de la PCR en temps réel.

Agents se liant à l'ADN double brin (Double-stranded DNA binding dyes: Lightcycler assay). (a) Durant la dénaturation, le SYBR Green I libre exhibe peu de fluorescence. (b) À la température d'appariement, quelques molécules se lient au double brin d'ADN naissant

résultant en une émission de fluorescence lors de l'excitation. (c) Durant la phase de polymérisation, de plus en plus de molécules se lient au brin naissant et l'accroissement de la fluorescence peut-être suivi en temps réel (**Poitras et Houde, 2002**).

➤ Protocole

Pour la mise en place de la méthode HRM, quatre (4) échantillons parmi les 34 collectés ont été sélectionnés de manière aléatoire. Ces échantillons ont été annotés de la manière suivante : EC1, EC2, EC3 et EC4. La partie de l'ADN total qui a été amplifiée comprenait les codons 12 et 13 de l'exon 2 du gène KRAS. Cette partie mesurait 182 pb et elle a été amplifiée à l'aide d'un thermocycleur.

➤ Choix des amorces

Pour cette étude, deux (2) couples d'amorces (KRAS 1 et KRAS 2) ont été sélectionnés (Tableau 1). L'amorce KRAS 2 a été utilisée pour la première amplification des échantillons EC1, EC2, EC3 et EC4. L'amorce KRAS 1 a été utilisée pour la deuxième amplification des échantillons.

Tableau 1 : caractéristiques des amorces KRAS 1 et KRAS 2.

Couples d'amorces	Direction	Les séquences 5 → 3'	Températures d'hybridation
KRAS 1	Amorce sens 1	5'-TTATAAGGCCTGAAAATGATGACTGAA-3'	67,5°C
	Amorce anti-sens 1	5'-TGAATTAGCTGTATCGTCAAGGCACT-3'	
KRAS 2	Amorce sens 2	5'-TCATTATTTTTATTATAAGGCCTGCTGAA-3'	60,5°C
	Amorce anti-sens 2	5'-CAAAGACTGGTCCTGCACCAGTA-3'	

➤ Préparation des Mix réactionnel 1 et 2

Les mix réactionnels 1 et 2 étaient composés de master mix qPCR, d'amorce KRAS 2 (amorce sens 2 et amorce anti-sens 2) pour le mix réactionnel 1, d'amorce KRAS 1 (amorce sens 1 et amorce anti-sens 1) pour le mix réactionnel 2, d'eau (Nuclease free water) et d'ADN extrait (Tableau 2).

Tableau 2 : composants des mix réactionnels 1 et 2.

Composants	Volume (µL)
	Pour une (1) réaction
Master mix qPCR	10
Amorce sens (10µM)	1
Amorce anti-sens (10µM)	1
Eau (Nuclease free water)	7
ADN extrait (20ng)	1
Volume total	20

➤ Dilution des échantillons

Les extraits d'ADN des échantillons EC1, EC2, EC3 et EC4 ont été dilués par le tampon d'élution (tampon AE) afin d'obtenir une concentration finale de 20 ng/µl. Cette dilution s'est faite selon la formule suivante :

$$C_i.V_i = C_f.V_f$$

Avec : **C_i** = concentration initiale de l'ADN ; **V_i** = volume initial de l'ADN ;

C_f = concentration finale de l'ADN ; **V_f** = volume final de l'ADN.

Cette formule a été utilisée pour diluer les échantillons pour les deux réactions d'amplification.

➤ Préparation des échantillons pour la PCR-HRM

Des tubes de PCR contenant huit (8) puits ont été utilisés pour la PCR-HRM. Dans chaque puit, 19 µl de mix réactionnel et un microlitre (1 µl) d'ADN ont été ajoutés soit un volume final de 20 µl. Les puits un, deux, trois et quatre contenaient de façon respectivement l'ADN des échantillons EC1, EC2, EC3 et EC4. Les puits cinq et six contenaient respectivement l'ADN de la lignée cellulaire HCT 116 (lignée cellulaire possédant une mutation de l'exon 2 du gène KRAS) et la lignée cellulaire HEK 293T (lignée cellulaire ne possédant pas de mutations de l'exon 2 du gène KRAS). Ces deux lignées cellulaires étaient les contrôles positifs pour la PCR. Le puit sept contenait un microlitre (1 µl) d'eau (Nuclease free water) qui faisait office le contrôle négatif pour la PCR (C-) tandis que le puit huit était vide.

➤ Programmation du thermocycleur

L'amplification et la fusion de l'ADN des échantillons se sont faites à l'aide d'un thermocycleur. L'appareil a été programmé de la manière suivante (Tableau 3) :

Tableau 3 : programme d'amplification et de fusion (première amplification).

	Étape	Température	Temps	Nombre de Cycle
PCR	Activation des enzymes	95°C	5 minutes	1
	Dénaturation	95°C	15 secondes	40
	Hybridation	60,7°C	30 secondes	40
Courbes de fusion	Dénaturation	95°C	10 secondes	1
	Hybridation	60,7°C	1 minute	
	Fusion à haute résolution	95°C	15 secondes	
	Hybridation	60,7°C	15 secondes	

La PCR-HRM de l'exon 2 du gène KRAS a été réalisée selon le protocole suivant : pour l'amplification du gène d'intérêt, une activation des enzymes à 95°C pendant 5 min a été réalisée. Cette étape est suivie de 40 cycles de "dénaturation et hybridation". Au cours de chaque cycle, l'exon 2 du gène KRAS était soumis à une température de 95°C pendant 15 secondes pour que l'ADN se dénature. Ensuite, une baisse de température à 60,7°C, d'une durée de 30 secondes, a permis aux amorces de s'hybrider avec leurs séquences homologues respectives sur la région d'intérêt. L'hybridation est suivie d'une réaction de polymérisation permettant la synthèse de nouvelles copies de l'exon 2 du gène KRAS. Cette étape de polymérisation est réglée et lancée automatiquement par le thermocycleur. Après l'amplification de l'ADN, il y a eu une phase de courbes de fusion. Cette phase comprenait 1 cycle de "dénaturation – hybridation – fusion à haute résolution - hybridation" (95°C, 10s ; 60,7°C, 1min ; 95°C, 15s ; 60,7°C, 15s).

2.2.7. Analyse des courbes de fusion

Les courbes de fusion obtenues ont été analysées grâce au logiciel High resolution melting analysis software de Thermofisher. Le travail a consisté à comparer les courbes de fusion des

échantillons obtenues après la PCR-HRM à celle du contrôle HEK 293T pour l'étape de HRM. Il était question de détecter toutes différences entre les courbes de fusion pouvant prouver la présence de mutation dans les échantillons sélectionnés.

2.2.8. Purification des produits de la PCR

Tous les échantillons ont été purifiés sauf celui ne contenant pas d'ADN (contrôle négatif C-). Les échantillons ont été purifiés à l'aide du kit Wizard (Figure 13). Pour commencer, 20 µl de la solution membrane binding ont été ajoutés à chaque tube contenant les produits de la PCR **(a)**. Dans un autre temps, les colonnes SV ont été insérées dans les tubes de collecte **(b)**. Le mélange de la solution membrane binding et des produits de la PCR ont été transférés dans les colonnes préparées à l'étape **b** et le tout a été incubé à température ambiante pendant 1 minute **(c)**. Les tubes ont été centrifugés à 14000 rpm pendant 1 minute, les éluats des différents échantillons ont été jetés et les tubes de collecte ont été réinsérés **(d)**. Ensuite, 700 µl de solution de lavage ont été ajoutés et l'étape **d** a été répétée **(e)**. Cinq-cents microlitres (500 µl) de solution de lavage ont été ajoutés et les tubes ont été centrifugés à 14 000 rpm pendant 5 minutes **(f)**. Les tubes de collecte ont été vidés et les assemblages colonne-collecte ont été centrifugés pendant 1 minute pour évaporer l'éthanol résiduel contenu dans la solution de lavage **(g)**. Enfin, les colonnes ont été transférées dans des tubes de 1,5 ml qui ont été datés et annotés auparavant **(h)**. Vingt-cinq microlitres (25 µl) d'eau (Nuclease free water) ont été ajoutés dans les colonnes **(i)**. Le tout a été incubé à température ambiante pendant 1 minute et centrifugé par la suite à 14 000 rpm pendant 1 minute **(j)**. Les colonnes ont été jetées et l'ADN contenu dans les tubes de 1,5 ml a été conservé à -20 °C **(k)**.

Figure 13 : kit de purification.

➤ Préparation des échantillons destinés au séquençage

Pour les contrôles positifs (HCT 116 et HEK 293T), 19 µl du Mix réactionnel 2 et 1 µl d'ADN ont été ajoutés. En ce qui concerne le nouveau contrôle négatif (C1-), 1µl d'eau (Nuclease free water) a été ajouté à 19 µl du Mix réactionnel 2. Cette amplification survient après la purification des amplicons et est destinée au séquençage.

➤ Programmation du thermocycleur

Pour amplifier l'ADN des échantillons qui ont été purifiés, le thermocycleur a été programmé de la manière suivante (Tableau 4) :

Tableau 4 : programme de la deuxième amplification destinée au séquençage.

Étape	Température	Temps	Nombre de Cycle
Activation des enzymes	95°C	5 minutes	1
Dénaturation	95°C	15secondes	40
Hybridation	67,5°C	30secondes	40

2.2.9. Séquençage de Sanger

Pour confirmer les résultats de la PCR-HRM, une étape de séquençage par la méthode de Sanger était nécessaire. Pour ce fait, les amplicons ont été transférés de la Plateforme de Génétique Moléculaire à la Plateforme de Biologie Moléculaire de l'IPCI. Les résultats du séquençage nous ont été transmis deux jours plus tard.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Résultats

3.1.1. Analyse de la base de données

Trente-quatre (34) tissus FFPE ont été reçus à la Plateforme de Génétique Moléculaire de l'IPCI. Le laboratoire central au Plateau, a fourni 20 dossiers de patients pour notre étude. Les dossiers sont manquants pour 14 échantillons (Tableau 5).

Tableau 5 : données des dossiers collectés.

Échantillons	Âges (année)	Sexes	Stade TNM
E2	50	F	pT2N1aMx
E5	69	H	pT4N1b
E6	64	F	Néant
E7	48	H	pT3N0
E8	72	H	Néant
E9	36	H	pT3N0Mx
E10	50	F	pT3NxMx
E11	64	H	pT3N0Mx
E12	56	F	pT2NxMx
E13	77	F	pT3N1Mx
E14	71	H	pT3N1Mx
E15	47	H	pT3N1aMx
E27	70	F	Néant
E28	55	H	Néant
E29	70	H	Néant
E30	52	H	Néant
E31	68	H	Néant
E32	58	H	Néant
E33	61	H	Néant
E34	70	F	Néant

F : Femme, H : Homme

Ce tableau donne des informations sur l'âge, le sexe et le stade TNM des dossiers de 20 patients reçus à la PFGM.

3.1.1.1. Âge

Dans cette étude, l'âge minimal était de 36 ans et l'âge maximal de 77 ans avec un âge moyen de $60,40 \pm 9,16$ ans. La figure 14 montre le nombre de dossiers reçus en fonction des différentes classes d'âge.

Figure 14 : nombre de dossiers reçus selon les classes d'âge.

On observe sur cette figure qu'un seul dossier a été collecté pour les patients âgés de moins de 47 ans. Pour les patients qui avaient un âge compris entre 47 et 57 ans et 69 et 77 ans, la collecte des dossiers a atteint son maximum (7 dossiers). Pour les patients âgés entre 58 et 68 ans, 5 dossiers ont été reçus.

3.1.1.2. Sexe

Dans les dossiers reçus, le nombre des hommes était supérieur à celui des femmes soit 13 hommes pour 7 femmes avec un sex-ratio de 1,86 : 1. La figure 15 montre la répartition des patients en fonction du sexe.

Figure 15 : répartition du nombre de dossiers reçus selon le sexe.

3.1.1.3. Stade TNM

La classification TNM (*Tumor Node Metastasis*) peut être utilisée pour déterminer le type et le stade d'un cancer ainsi que la probabilité qu'une lésion soit maligne (Tigana, 2020). La figure 16 montre la répartition des patients en fonction du stade TNM.

Figure 16 : répartition du nombre de dossiers reçus selon le stade TNM.

On observe que la moitié des patients n'avait pas de stade TNM. Les stades pT3N1Mx et pT3N0Mx représentaient chacun 10 % des dossiers reçus tandis que les stades pT3N0, pT4N1b, pT3N1aMx, pT3NxMx, pT2N1aMx et pT2NxMx représentaient chacun 5 % des dossiers reçus.

3.1.2. Dosage de l'ADN total

Les résultats de la pureté et de la concentration de chaque échantillon sont présentés dans le tableau 6.

Tableau 6 : dosage de l'ADN total des 34 échantillons collectés.

Échantillons	Concentrations (ng/µl)	260/280	260/230
E1	52,2	1,6	1,2
E2	243,7	1,9	1,8
E3	58,9	1,8	1,4
E4	137	2,0	1,9
E5	5,2	1,3	0,3
E6	70,1	2,0	1,3
E7	13,4	1,4	0,4

E8	41,3	1,9	0,9
E9	349,2	1,7	2,8
E10	85,0	2,0	2,3
E11	105,9	1,9	2,0
E12	4,4	1,3	0,4
E13	31,1	1,7	1,6
E14	64,1	1,8	2,0
E15	9,3	1,6	1,2
E16	47,6	1,6	1,5
E17	173,3	2,0	2,1
E18	19,9	1,8	0,9
E19	416,6	2,0	2,2
E20	157,2	1,8	1,9
E21	130,8	1,8	2,1
E22	99,5	1,7	1,9
E23	12,8	1,6	0,7
E24	45,4	1,7	1,8
E25	25,1	1,6	0,8
E26	76,7	1,8	2,0
E27	143,5	1,8	1,9
E28	48,2	1,9	1,8
E29	126,7	2,0	2,2
E30	23,7	1,7	1,8
E31	29,1	1,7	1,9
E32	84,9	1,8	2,1
E33	22,5	1,7	1,0
E34	37,3	1,6	1,4

Ce tableau présente les résultats du dosage de l'ADN total des 34 échantillons reçus à la PFGM. Les concentrations obtenues varient entre 4,4 et 416,6 ng/μl avec une moyenne de $89,9 \pm 66,3$ ng/μl. Les rapports d'absorbance ont des valeurs comprises de 1,26 à 2,02 pour le rapport 260/280 et de 0,33 à 2,79 pour le rapport 260/230. La moyenne du rapport 260/280 est de $1,75 \pm 0,14$ et celle du rapport 260/230 est de $1,57 \pm 0,52$.

Parmi les 34 extrait, quatre ont été sélectionnés de manière aléatoire, annotés (EC1, EC2, EC3 et EC4) et utilisés afin de faire la mise au point de la méthode.

Tableau 7: dilution des échantillons utilisés pour la PCR-HRM et pour le séquençage.

Échantillons	Concentrations ADN (ng/μl)	Volumes ADN prélevés pour la dilution (μl)	Volumes tampon AE (μl)	Facteurs de dilution
EC1	84,9	5	21,2	4,3
EC2	416,6	5	104,2	20,8
EC3	64,1	5	16,0	3,2
EC4	137	5	34,3	6,9

Le tableau 7 renseigne sur les concentrations d'ADN, les volumes d'ADN prélevés pour la dilution, les volumes du tampon AE et les facteurs de dilution. Afin d'obtenir un ADN avec pour concentration 20 ng/μl, des volumes de du tampon AE ont été ajoutés à 5 μl d'ADN de la manière suivante : 21,225 μl de AE pour EC1, 104,150 μl de AE pour EC2, 16,025 μl de AE pour EC3 et 34,250 μl de AE pour EC4.

3.1.3. Résultats de la PCR-HRM

La figure 17 correspond aux courbes d'amplification et représente l'intensité ou le signal de la fluorescence en fonction du nombre de cycle de PCR. Il n'y a pas d'augmentation de la fluorescence pour l'échantillon EC1, ce qui signifie que cet échantillon n'a pas été amplifié. Pour les échantillons EC2, EC3 et EC4, une augmentation exponentielle de la fluorescence est observée. Cela traduit une amplification des échantillons. Toutefois, l'amplification des échantillons EC2 et EC3 se fait tardivement.

Figure 17 : courbes d'amplification.

La figure 18 nous montre que les amorces utilisées sont spécifiques à la région ciblée grâce aux pics de fusion qui sont représentés. L'augmentation de la température entraîne la dénaturation des produits de PCR. Les produits de PCR sont tous identiques et un seul produit de fusion est obtenu lorsque les amorces utilisées pour l'amplification sont spécifiques de la région ciblée. Lorsque les amorces utilisées ne sont pas spécifiques à la région ciblée, plusieurs régions peuvent être amplifiées, auquel cas la dénaturation produit plusieurs pics de fusion.

Figure 18 : pics de fusion.

La figure 19 présente les résultats obtenus pour les échantillons testés. Ce graphique représente la diminution de l'intensité de fluorescence au cours de l'augmentation progressive de la température. La représentation obtenue ne permet pas d'observer une différence nette entre les différents échantillons.

Figure 19 : courbes de fusion à haute résolution.

La figure 20 représente les variations observées entre les différentes courbes de fusion par rapport à la courbe de référence qui est celle de la lignée HEK 293T en fonction de la température. En effet, la lignée HEK 293T ne possède pas de mutation pour l'exon 2 du gène KRAS contrairement à la lignée HCT 116. La courbe de fusion de HEK 293T est donc mise à zéro et tous les échantillons ayant une courbe de fusion différente de celle de HEK 293T seront jugés comme possédant une mutation pour le gène d'intérêt. Sur ce graphe, la courbe de fusion de l'échantillon HCT 116 diffère de celle de l'échantillon HEK 293T. Cela montre que les cellules HCT 116 contiennent effectivement une mutation dans la région d'intérêt. La courbe de l'échantillon EC4 comme celle des cellules HCT 116 diffère également de la courbe de référence. Cela suggère que l'échantillon EC4 contient une mutation. En plus d'une amplification tardive des échantillons EC2 et EC3, leurs courbes de fusion diffèrent de celle de la courbe de référence.

Figure 20 : différence des courbes de fusion à haute résolution.

3.1.4. Résultats du séquençage de Sanger

L'échantillon EC1 n'a pas été séquencé parce qu'il n'a pas été amplifié. L'échantillon EC2 n'a pas été séquencé parce qu'il présente une courbe de fusion qui est pratiquement similaire à la courbe de référence. Le séquençage de l'échantillon EC3 n'a pas donné de résultat contrairement aux autres échantillons. La figure 21 montre les résultats de séquençage pour les échantillons de référence HEK 293T et HCT 116 ainsi que pour l'échantillon EC4. Les résultats présentés sur cette figure confirme le fait que les cellules HEK 293T ne contiennent

pas de mutation dans les codons 12 et 13 de l'exon 2 du gène KRAS. En revanche, les cellules HCT 116 contiennent une mutation dans le codon 13 de l'exon 2 du gène KRAS. La figure 23D montre que l'échantillon EC4 contient une mutation dans le codon 12 de l'exon 2 du gène KRAS.

Figure 21 : comparaison des courbes de fusion obtenues par la méthode HRMA et des chromatogrammes obtenus par le séquençage de Sanger.

(A) Résultats par la méthode HRMA. (B) Résultat de séquençage de l'échantillon HEK 293T. (C) Résultat de séquençage de l'échantillon HCT 116. (D) Résultat de séquençage de l'échantillon EC4. Les rectangles rouges représentent les codons 12 et 13 de l'exon 2 du gène KRAS. Les résultats du séquençage de l'exon 2 de l'échantillon EC4 présente une mutation qui conduit à un remplacement de la glycine par l'acide aspartique (mutation Gly12Asp).

Figure 22 : comparaison de la courbe de fusion obtenue par la méthode HRMA et du chromatogramme obtenu par le séquençage de Sanger de l'exon 2 de l'échantillon EC2.

Bien que les résultats de la HRM de l'échantillon EC2 semblent indiquer une mutation, le séquençage de Sanger montre que l'échantillon est de type sauvage.

3.2. Discussion

Le gène KRAS est habituellement le gène le plus muté dans le cas du CCR. Cette mutation peut être la cause du début et de la progression de ce cancer. La présence de mutation dans le gène KRAS peut être un obstacle aux médicaments anti-EGFR administrés aux patients souffrant de CCR métastatique (Cook et al., 2021 ; Denis et Lacorte, 2017 ; Wong et al., 2014). La détection de mutation KRAS permet un traitement mieux ciblé des patients et une meilleure réponse aux traitements anti-EGFR (Pichler et al., 2009). Dans cette étude, la HRM a été utilisée pour détecter des mutations dans l'exon 2 du gène KRAS confirmant la similitude avec des études antérieures (Do et al., 2008 ; Li et al., 2011 ; Ney et al., 2012).

Les résultats de l'analyse de la base des données ont montré que l'âge moyen de ces patients susceptibles d'être victimes du CCR était de $60,40 \pm 9,16$ ans avec une prévalence pour les hommes. Ce qui est en adéquation avec la littérature (Arnold et al., 2017 ; Belhamidi et al., 2018). Sur les 13 hommes, 6 avaient un statut TNM et sur les 7 femmes, 4 avaient un statut TNM soit des pourcentages respectifs de 46,15 % et de 57,14 %. Aucun lien entre ces trois paramètres n'a été montré.

Les résultats de la quantification de l'ADN extrait des échantillons ont montré une hétérogénéité dans les concentrations des 34 échantillons avec une moyenne de $89,9 \pm 66,3$ ng/ μ l. Cela pourrait s'expliquer par les différences entre les tailles des échantillons, car ceux-ci n'ont pas été pesés avant d'être déparaffinés. En plus de la concentration, les résultats du Nanodrop ont montré des puretés qui étaient en majorité bonnes pour le rapport 260/280 (18 sur 34 échantillons) et en dessous de l'intervalle recommandé pour le rapport 260/230 (7 sur 34 échantillons). Les faibles valeurs de certains échantillons pour les rapports 260/230 et 260/280 pourraient s'expliquer par une quantité importante de paraffine lors du prélèvement des tissus, le produit de déparaffinage (toluène) ou les réactifs intervenants lors du déparaffinage.

Pour les analyses de PCR-HRM et de séquençage, quatre (4) échantillons (EC1, EC2, EC3 et EC4) de patients ont été choisis au hasard parmi les 34 échantillons collectés et utilisés. Ces échantillons ont été comparés à des contrôles (HEK 293T et HCT 116) dans le processus de mise en place de la méthode HRM.

Les résultats de la PCR ont montré que l'échantillon EC4 et les deux contrôles positifs (HEK 293T et HCT 116) ont eu des courbes d'amplification à des nombres de cycles (Ct) compris entre 20 et 35. Cela pourrait s'expliquer par la quantité suffisante d'ADN et de réactif dans le milieu. En effet, le milieu de réaction contenait 20 ng d'ADN pour chaque échantillon. Les échantillons EC2 et EC3 ont eu une amplification tardive (Ct supérieur à 35) tandis que l'échantillon EC1 n'a pas été amplifié. L'absence de courbe d'amplification de l'échantillon EC1 pourrait s'expliquer par une faible pureté. En effet, la présence de protéine et de solvant dans l'extrait EC1 pourrait avoir inhibé la PCR.

Les résultats de la HRM et du séquençage ont tous deux confirmé l'absence de mutation de l'exon 2 du gène KRAS dans la lignée cellulaire HEK 293T. Ces deux méthodes ont aussi confirmé la présence de mutation de l'exon 2 dans celle de HCT 116. Ces différents résultats ont permis d'affirmer que les contrôles HEK 293T et HCT 116 étaient fiables. Ces résultats sont en adéquation avec les recommandations de **INCa (2014)** qui disent pour mettre en place la méthode HRM, il faudrait disposer d'un contrôle sans mutation et d'un contrôle muté.

L'échantillon EC4 a été détecté comme possédant une mutation de la région d'intérêt par la méthode HRM. Ces résultats ont été confirmés par la suite par le séquençage. L'échantillon EC1 n'a pas été séquencé parce qu'il n'a pas présenté de courbe d'amplification lors de la PCR-HRM. Bien que les échantillons EC2 et EC3 aient tous deux eu une amplification tardive, l'échantillon EC3 n'a pas pu être séquencé contrairement à l'échantillon EC2. Les résultats de la HRM ont révélé une mutation de l'exon 2 du gène KRAS de l'échantillon EC2. Le séquençage quant à lui a montré que l'échantillon EC2 ne contenait pas de mutation faisant de lui un faux positif. Ces résultats concordent avec ceux faits dans des études antérieures (**Do et al., 2008 ; Nomoto et al., 2006 ; Takano et al., 2007**). Ils sont aussi en adéquation avec les recommandations françaises qui disent qu'un échantillon est automatiquement négatif lorsqu'il a un Ct supérieur à 35 (**INCA, 2014**).

Ce faux positif pourrait avoir plusieurs explications. D'abord, il pourrait s'expliquer par le fait que les effets indésirables de la fixation au formol sur l'ADN pourraient influencer le profil de fusion de l'amplicon en fonction du degré de dommages à l'ADN (**Pichler et al., 2009 ; Srinivasan et al., 2002**). La deuxième explication possible se base sur la capacité de détection de la HRM. En effet, la HRM peut détecter des mutations dans des échantillons contenant 1 à 10 % de cellules avec de l'ADN muté. Cela s'oppose au séquençage direct qui nécessite la présence d'ADN muté dans au moins 10 % à 30 % selon des études antérieures (**Krypuy et al., 2006 ; Liu et al., 2015 ; Nomoto et al., 2006**). Enfin, il est important de

souligner que l'évaluation du statut de mutation de KRAS dans le matériel tumoral FFPE est plus difficile que dans les tissus frais congelés. Car les tissus FFPE peuvent contenir de l'ADN fragmenté (Tol *et al.*, 2009).

Dans cette étude, un seul type de mutation a été détecté dans l'exon 2 du gène KRAS. Il s'agit de la substitution de la glycine par l'acide aspartique. Ce constat est en inadéquation avec celui de Deschoolmeester *et al.* (2010) qui montrait d'autres types de substitutions en plus de celle-ci. Ces résultats peuvent s'expliquer par le nombre insuffisant d'échantillons séquencés.

Cette étude a démontré que la HRM est une méthode fiable pour la détection de mutations KRAS et qu'elle nécessite peu de matériel au départ. L'étude a eu plusieurs limites à savoir le nombre insuffisance de dossiers collectés, le nombre insuffisant d'échantillons, des échantillons qui n'ont pas pu être amplifiés et séquencés et la présence de faux positif détecté par la HRM.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En Côte d'Ivoire, même si les automates de séquençage sont disponibles, les réactifs et consommables restent peu accessibles. La méthode HRM représente alors une formidable alternative pour nos chercheurs. Dans cette étude, il était question d'utiliser l'analyse des courbes de fusion à haute résolution comme méthode de détection de mutation de l'exon 2 du gène KRAS dans le cas du CCR.

L'analyse de la base de données a révélé que les échantillons collectés provenaient de personnes âgées de plus de 60 ans en moyenne et sont principalement des hommes. Le dosage des ADN a montré une hétérogénéité entre les concentrations avec de bonnes concentrations en moyenne. La HRM a pu détecter parfaitement tous les échantillons qui avaient une mutation de l'exon 2 du gène KRAS et ces résultats ont été confirmés par le séquençage. Les résultats de cette étude en plus d'être en adéquation avec les recommandations de l'Institut Nationale du Cancer (INCa), ils ont permis de mettre en place la méthode HRM.

En perspective, il faudrait effectuer d'autres études avec un grand nombre des tissus fixés au formol et inclus en paraffine et de tissus frais pour valider la méthode HRM. Il faudrait aussi utiliser des oligosondes pour renforcer cette méthode. Grâce aux multiples applications de la HRM (méthylation de l'ADN, SNP, génotypage, etc.), elle pourrait être utilisée dans différents domaines autres que la cancérologie tels que la microbiologie, l'élevage, l'agriculture, etc.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Angulo B., García-García E., Martínez R., Suárez-Gauthier A., Conde E., Hidalgo M. & López-Ríos F. (2010).** A Commercial Real-Time PCR Kit Provides Greater Sensitivity than Direct Sequencing to Detect KRAS Mutations. *The Journal of Molecular Diagnostics*, **12** (3), 292-299.
- Appliedbiosystems (2009).** A Guide to High-Resolution Melting (HRM) Analysis. 20.
- Arnold M., Sierra M. S., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A. & Bray F. (2017).** Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. *Gut*, **66** (4), 683-691.
- Belhamidi M. S., Sinaa M., Kaoukabi A., Krimou H., Menfaa M., Sakit F. & Choho A. (2018).** Profil épidémiologique et anatomopathologique du cancer colorectal: à propos de 36 cas. *Pan African Medical Journal*, **30** .
- Bouras N., Bousahba A., Megaïz A., de Fraipont F., Sahraoui T. & Kebir F. Z. E. (2019).** In silico study of a functional mutation associated with non-small cell lung cancer: G12D mutation of exon 2 in KRAS gene. *Annales de Biologie Clinique*, **77** (3), 287-294.
- Bruhat G. (2005).** Optique. 6ème éd. rév. par Alfred Kastler,..., et complétée par P. Bouchareine. Dunod, Paris, France, 1152 p.
- Côte d'Ivoire, **Globocan 2020**, <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/384-cote-divoire-fact-sheets.pdf>, Consulté le : 29/09/2021 à 11:00:10.
- Chomarat M. & Breyse F. (2011).** Technique d'analyse des courbes de fusion haute résolution (FHR) ou High Resolution Melting analysis (HRM) en infectiologie. *Immuno-analyse & Biologie Spécialisée*, **26** (4), 207-211.
- Ciardello F. & Tortora G. (2001).** A Novel Approach in the Treatment of Cancer: Targeting the Epidermal Growth Factor Receptor. *Clinical Cancer Research*, **7** , 14.

- Cook J. H., Melloni G. E. M., Gulhan D. C., Park P. J. & Haigis K. M. (2021).** The origins and genetic interactions of KRAS mutations are allele- and tissue-specific. *Nature Communications*, **12** (1), 1808.
- Cox A. D. & Der C. J. (2010).** Ras history: The saga continues. *Small GTPases*, **1** (1), 2-27.
- Cunningham D., Humblet Y., Siena S., Khayat D., Bleiberg H., Santoro A., Bets D., Mueser M., Harstrick A., Verslype C., Chau I. & Van Cutsem E. (2004).** Cetuximab Monotherapy and Cetuximab plus Irinotecan in Irinotecan-Refractory Metastatic Colorectal Cancer. *New England Journal of Medicine*, **351** (4), 337-345.
- Denis J. A. & Lacorte J.-M. (2017).** Detection of RAS mutations in circulating tumor cells: applications in colorectal cancer and prospects. *Annales de biologie clinique*, **75** (6), 607-618.
- Deschoolmeester V., Boeckx C., Baay M., Weyler J., Wuyts W., Van Marck E., Peeters M., Lardon F. & Vermorken J. B. (2010).** KRAS mutation detection and prognostic potential in sporadic colorectal cancer using high-resolution melting analysis. *British Journal of Cancer*, **103** (10), 1627-1636.
- Dienstmann R. & Tabernero J. (2016).** Spectrum of Gene Mutations in Colorectal Cancer: Implications for Treatment. *The Cancer Journal*, **22** (3), 149-155.
- Do H., Krypuy M., Mitchell P. L., Fox S. B. & Dobrovic A. (2008).** High resolution melting analysis for rapid and sensitive EGFR and KRAS mutation detection in formalin fixed paraffin embedded biopsies. *BMC cancer*, **8** (1), 1-14.
- Downward J. (2003).** Targeting RAS signalling pathways in cancer therapy. *Nature Reviews Cancer*, **3** (1), 11-22.
- Du Y., Zhou Y. & Wu Q. (2012).** MS-HRM to detect serum DNA methylation of intrauterine growth retardation children. *Engineering*, **4** , 106-109.
- Dustou B. & Latapie L. (2019).** Spectrophotomètre UV-Visible. 1.

- Erali M. & Wittwer C. T. (2010).** High resolution melting analysis for gene scanning. *Methods*, **50** (4), 250-261.
- Ewing I., Hurley J. J., Josephides E. & Millar A. (2014).** The molecular genetics of colorectal cancer. *Frontline Gastroenterology*, **5** (1), 26-30.
- Fraga D., Meulia T. & Fenster S. (2008).** Real-time PCR. *Current protocols essential laboratory techniques*, (1), 10-3.
- Franklin W. A., Haney J., Sugita M., Bemis L., Jimeno A. & Messersmith W. A. (2010).** KRAS Mutation. *The Journal of Molecular Diagnostics*, **12** (1), 43-50.
- Fredlake C. P., Hert D. G., Kan C.-W., Chiesl T. N., Root B. E., Forster R. E. & Barron A. E. (2008).** Ultrafast DNA sequencing on a microchip by a hybrid separation mechanism that gives 600 bases in 6.5 minutes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **105** (2), 476-481.
- Fredlake C. P., Hert D. G., Mardis E. R. & Barron A. E. (2006).** What is the future of electrophoresis in large-scale genomic sequencing? *Wiley interscience*, **27** (19), 3689-3702, <https://dx.doi.org/10.1002/elps.200600408>.
- Fukui T., Ohe Y., Tsuta K., Furuta K., Sakamoto H., Nokihara H., Yamamoto N., Sekine I., Kunitoh H., Asamura H., Tsuchida T., Kaneko C., Kusumoto C., Yamamoto S., Yoshida T. & Tamura T. (2008).** Prospective study of the accuracy of EGFR mutational analysis by High resolution melting analysis in small samples obtained from patients with non-small cell lung cancer. *American association for cancer research Clin Cancer Res*, **14**(15): 4751-4757, <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-07-5207>.
- Glasel J. A. (1995).** Validity of nucleic acid purities monitored by 260nm/280nm absorbance ratios. *BioTechniques*, **18** (1), 62-63.
- INCa (2020).** Les traitements des cancers du côlon, collection Guides patients Cancer info.

- INCa (2014).** Validation de méthodes pour la recherche de mutations en génétique somatique.
- INESSS & GEOQ (2016).** Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi: cancer du côlon. : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ), Québec, Qc, 229 p.
- Janakiraman M., Vakiani E., Zeng Z., Pratilas C. A., Taylor B. S., Chitale D., Halilovic E., Wilson M., Huberman K., Ricarte Filho J. C., Persaud Y., Levine D. A., Fagin J. A., Jhanwar S. C., Mariadason J. M., Lash A., Ladanyi M., Saltz L. B., Heguy A., Paty P. B. & Solit D. B. (2010).** Genomic and Biological Characterization of Exon 4 KRAS Mutations in Human Cancer. *Cancer Research*, **70** (14), 5901-5911.
- Krypuy M., Newnham G. M., Thomas D. M., Conron M. & Dobrovic A. (2006).** High resolution melting analysis for the rapid and sensitive detection of mutations in clinical samples: KRAS codon 12 and 13 mutations in non-small cell lung cancer. *BMC Cancer*, **6** (1), 295.
- Lambert R. (2012).** Variations du risque de cancer colorectal selon les ressources économiques. *Cancéro digest*, (3).
- Lamoril J., Ameziane N., Deybach J.-C., Bouizegarène P. & Bogard M. (2008).** Les techniques de séquençage de l'ADN: une révolution en marche. Première partie. *Immuno-analyse & Biologie Spécialisée*, **23** (5), 260-279.
- Lamy A., Blanchard F., Le Pessot F., Sesboüé R., Di Fiore F., Bossut J., Fiant E., Frébourg T. & Sabourin J.-C. (2011).** Metastatic colorectal cancer KRAS genotyping in routine practice: results and pitfalls. *Modern Pathology*, **24** (8), 1090-1100.
- Lei H. & Tao K. (2020).** Somatic mutations in colorectal cancer are associated with the epigenetic modifications. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, **24** (20), 11828-11836.

- Li B.-S., Wang X.-Y., Ma F.-L., Jiang B., Song X.-X. & Xu A.-G. (2011).** Is High Resolution Melting Analysis (HRMA) Accurate for Detection of Human Disease-Associated Mutations? A Meta Analysis. *PLoS ONE*, **6** (12), e28078.
- Lièvre A. & Laurent-Puig P. (2010).** La voie de signalisation RAS/MAPK. *Cancéro digest*, **II** (1).
- Liew M., Pryor R., Palais R., Meadows C., Erali M., Lyon E. & Wittwer C. (2004).** Genotyping of Single-Nucleotide Polymorphisms by High-Resolution Melting of Small Amplicons. *Clinical Chemistry*, **50** (7), 1156-1164.
- Lito P., Solomon M., Li L.-S., Hansen R. & Rosen N. (2016).** Allele-specific inhibitors inactivate mutant KRAS G12C by a trapping mechanism. *Science*, **351** (6273), 604-608.
- Liu Y.-P., Wu H.-Y., Yang X., Xu H.-Q., Chen D., Huang Q. & Fu W.-L. (2015).** Diagnostic accuracy of high resolution melting analysis for detection of KRAS mutations: a systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports*, **4** (1), 7521.
- McGlaufflin M. T., Smith M. J., Wang J. T., Young S. F., Chen N., Lee Y. C., Pascal C., Seeb L. W., Stevens J. & Seeb J. E. (2010).** High-Resolution Melting Analysis for the Discovery of Novel Single-Nucleotide Polymorphisms in Rainbow and Cutthroat Trout for Species Identification. *Transactions of the American Fisheries Society*, **139** (3), 676-684.
- Men A. E., Wilson P., Siemering K. & Forrest S. (2008).** Sanger DNA Sequencing. In: M. Janitz (Éd.). *Next Generation Genome Sequencing*. p. 1-11. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany.
- Mitsudomi T. & Yatabe Y. (2010).** Epidermal growth factor receptor in relation to tumor development: EGFR gene and cancer: EGFR and cancer. *FEBS Journal*, **277** (2), 301-308.

- Montgomery J., Wittwer C. T., Palais R. & Zhou L. (2007).** Simultaneous mutation scanning and genotyping by high-resolution DNA melting analysis. *Nature Protocols*, **2** (1), 59-66.
- Ney J. T., Froehner S., Roesler A., Buettner R. & Merkelbach-Bruse S. (2012).** High-Resolution Melting Analysis as a Sensitive Prescreening Diagnostic Tool to Detect KRAS, BRAF, PIK3CA, and AKT1 Mutations in Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Tissues. *Archives of Pathology & Laboratory Medicine*, **136** (9), 983-992.
- Nomoto K., Tsuta K., Takano T., Fukui T., Yokozawa K., Sakamoto H., Yoshida T., Maeshima A. M., Shibata T., Furuta K., Ohe Y. & Matsuno Y. (2006).** Detection of EGFR Mutations in Archived Cytologic Specimens of Non-Small Cell Lung Cancer Using High-Resolution Melting Analysis. *American Journal of Clinical Pathology*, **126** (4), 608-615.
- Osman F., Ismail F., Osman A., Omar S., Said H. & Ismail N. (2016).** High Resolution Melting Curve Analysis for Rapid Detection of Pyrazinamide Resistance in Mycobacterium tuberculosis Clinical Isolates. *Journal of Tuberculosis Research*, **04** (04), 155-172.
- Patricelli M. P., Janes M. R., Li L.-S., Hansen R., Peters U., Kessler L. V., Chen Y., Kucharski J. M., Feng J., Ely T., Chen J. H., Firdaus S. J., Babbar A., Ren P. & Liu Y. (2016).** Selective Inhibition of Oncogenic KRAS Output with Small Molecules Targeting the Inactive State. *Cancer Discovery*, **6** (3), 316-329.
- Pichler M., Balic M., Stadelmeier E., Ausch C., Wild M., Guelly C., Bauernhofer T., Samonigg H., Hoefler G. & Dandachi N. (2009).** Evaluation of High-Resolution Melting Analysis as a Diagnostic Tool to Detect the BRAF V600E Mutation in Colorectal Tumors. *The Journal of Molecular Diagnostics*, **11** (2), 140-147.

- Poitras E. & Houde A. (2002).** La PCR en temps réel: principes et applications. *Reviews in Biology and Biotechnology*, **2** (2), 11.
- Provaznikova D., Kumstyrova T., Kotlin R., Salaj P., Matoska V., Hrachovinova I. & Rittich S. (2008).** High-resolution melting analysis for detection of MYH9 mutations. *Platelets*, **19** (6), 471-475.
- Pylayeva-Gupta Y., Grabocka E. & Bar-Sagi D. (2011).** RAS oncogenes: weaving a tumorigenic web. *Nature Reviews Cancer*, **11** (11), 761-774.
- Qiagen (2009).** EpiTect® HRM™ PCR Manual for the detection and quantification of CpG methylation in bisulfite-treated DNA by high resolution melting analysis (HRM). 28.
- Reed G. H., Kent J. O. & Wittwer C. T. (2007).** High-resolution DNA melting analysis for simple and efficient molecular diagnostics. *Pharmacogenomics*, **8** (6), 597-608.
- Reed G. H. & Wittwer C. T. (2004).** Sensitivity and Specificity of Single-Nucleotide Polymorphism Scanning by High-Resolution Melting Analysis. *Clinical Chemistry*, **50** (10), 1748-1754.
- Saltz L. B., Meropol N. J., Loehrer P. J., Needle M. N., Kopit J. & Mayer R. J. (2004).** Phase II Trial of Cetuximab in Patients With Refractory Colorectal Cancer That Expresses the Epidermal Growth Factor Receptor. *Journal of Clinical Oncology*, **22** (7), 1201-1208.
- Sanger F., Air G. M., Barelle B. G., Brown N. L., Coulson A. R., Fiddes J. C., Hutchison III C. A., Slocombe P. M. & Smith M. (1977).** Nucleotide sequence of bacteriophage phiX174 DNA. **265** , 9.
- Srinivasan M., Sedmak D. & Jewell S. (2002).** Effect of Fixatives and Tissue Processing on the Content and Integrity of Nucleic Acids. *The American Journal of Pathology*, **161** (6), 1961-1971.

- Sung H., Ferlay J., Siegel R. L., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A. & Bray F. (2021).** Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, **71** (3), 209-249.
- Svrcek M., Cervera P., Hamelin R., Lascols O., Duval A. & Fléjou J.-F. (2011).** Cancer colorectal : les nouveaux rôles du pathologiste à l'ère de la biologie moléculaire et des thérapies « ciblées ». *Revue Francophone des Laboratoires*, **2011** (428), 29-41.
- Takano T., Ohe Y., Tsuta K., Fukui T., Sakamoto H., Yoshida T., Tateishi U., Nokihara H., Yamamoto N., Sekine I., Kunitoh H., Matsuno Y., Furuta K. & Tamura T. (2007).** Epidermal Growth Factor Receptor Mutation Detection Using High-Resolution Melting Analysis Predicts Outcomes in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Treated with Gefitinib. *Clinical Cancer Research*, **13** (18), 5385-5390.
- Tigana S. dite S. (2020).** Implication des gènes kras, nras et braf dans le cancer colorectal métastatique. UNIVERSITE MOHAMMED V de RABAT, Rabat, MAROC.
- Tol J., Dijkstra J. R., Vink-Börger M. E., Nagtegaal I. D., Punt C. J. A., Van Krieken J. H. J. M. & Ligtenberg M. J. L. (2009).** High sensitivity of both sequencing and real-time PCR analysis of KRAS mutations in colorectal cancer tissue. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, **14** (8), 2122-2131.
- Van Cutsem E., Cervantes A., Nordlinger B. & Arnold D. (2014).** Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, **25** , iii1-iii9.
- Vasen H. F. A., Möslein G., Alonso A., Aretz S., Bernstein I., Bertario L., Blanco I., Bulow S., Burn J., Capella G., Colas C., Engel C., Frayling I., Rahner N., Hes F. J., Hodgson S., Mecklin J.-P., Møller P., Myrhøj T., Nagengast F. M., Parc Y.,**

- Ponz de Leon M., Renkonen-Sinisalo L., Sampson J. R., Stormorken A., Tejpar S., Thomas H. J. W., Wijnen J., Lubinski J., Järvinen H., Claes E., Heinimann K., Karagiannis J. A., Lindblom A., Dove-Edwin I. & Müller H. (2010).** Recommendations to improve identification of hereditary and familial colorectal cancer in Europe. *Familial Cancer*, **9** (2), 109-115.
- Vossen R. H. A. M., Aten E., Roos A. & den Dunnen J. T. (2009).** High-Resolution Melting Analysis (HRMA)-More than just sequence variant screening. *Human Mutation*, **30** (6), 860-866.
- Whitehall V., Tran K., Umapathy A., Grieu F., Hewitt C., Evans T.-J., Ismail T., Li W. Q., Collins P., Ravetto P., Leggett B., Salto-Tellez M., Soong R., Fox S., Scott R. J., Dobrovic A. & Iacopetta B. (2009).** A Multicenter Blinded Study to Evaluate KRAS Mutation Testing Methodologies in the Clinical Setting. *The Journal of Molecular Diagnostics*, **11** (6), 543-552.
- Wittwer C., Ririe K., Andrew R. & David D. (1997).** Le LightCycler-: Un fluorimètre multi-échantillons à microvolume avec contrôle rapide de la température. **22** , 6.
- Wittwer C. T. (2009).** High-resolution DNA melting analysis: advancements and limitations. *Human Mutation*, **30** (6), 857-859.
- Wittwer C. T., Reed G. H., Gundry C. N., Vandersteen J. G. & Pryor R. J. (2003).** High-Resolution Genotyping by Amplicon Melting Analysis Using LCGreen. *Clinical Chemistry*, **49** (6), 853-860.
- Wong N. A., Gonzalez D., Salto-Tellez M., Butler R., Diaz-Cano S. J., Ilyas M., Newman W., Shaw E., Tanriere P. & Walsh S. V. (2014).** RAS testing of colorectal carcinoma a guidance document from the Association of Clinical Pathologists Molecular Pathology and Diagnostics Group. *Journal of Clinical Pathology*, **67** (9), 751-757.

Yarden Y. & Sliwkowski M. X. (2001). Untangling the ErbB signalling network. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, **2** (2), 127-137.

Zhou L., Wang L., Palais R., Pryor R. & Wittwer C. T. (2005). High-Resolution DNA Melting Analysis for Simultaneous Mutation Scanning and Genotyping in Solution. *Clinical Chemistry*, **51** (10), 1770-1777.

Sites internet

<https://www.amgenoncology.com/targets/kras.html>, Consulté le : 20/06/2022 à 13:40:20

<https://cancercommons.org/latest-insights/the-trouble-with-kras/>, Consulté le : 20/06/2022 à 10:25:15

<https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/sequencage-de-sanger>, Consulté le : 20/06/2022 à 14:49:30